
Maria Alejandra Parreño/Susanne Werle/Alexander Keller/ Sara Diana Leonhardt

Vom Wald geprägt: Netzwerk-Interaktionen von Wildbienen zwischen Wald und Agrarlandschaft im Hainich-Dün

Die Landschaft in der Hainich-Dün Region ist geprägt von ausgedehnten Laubwäldern mit der Rotbuche (*Fagus sylvatica*) als dominierende Baumart, weitläufigen ackerbaulich genutzten Flächen auf den fruchtbaren Böden sowie extensiv genutzten Grünlandflächen. Mit 16.000 ha gehört der Hainich zu den größten zusammenhängenden Laubwaldgebieten in Deutschland, dazu zählt auch der 7.500 ha große Nationalpark Hainich ohne forstwirtschaftliche Nutzung, dessen Kernzone 2011 zum UNESCO-Weltnaturerbe erklärt wurde. Der Dün ist ebenfalls ein Höhenrücken mit einer Ausdehnung von 270 km² wovon ca. die Hälfte bewaldet ist. Eine besondere Bewirtschaftungsform des Mittelhainich sowie des Dün ist die Plenterwaldbewirtschaftung¹. Wälder fördern natürliche Dynamiken im Totholzaufkommen, in der Verjüngung sowie in der Ausbildung vielfältiger Mikrohabitate, die zahlreichen Wildtierarten Lebensraum bieten. Jenseits des Waldes ist die Umgebung durch landwirtschaftliche Nutzflächen, Grünland, verstreute Gehölze und kleine Siedlungen in der Region geprägt. Langzeitprojekte wie die Biodiversitäts-Exploratorien haben die Region rund um den Hainich zu einem zentralen Standort ökologischer Forschung gemacht². Seit über 15 Jahren werden hier Daten zur Flora, Fauna sowie Ökosystemprozessen und deren Wechselwirkung mit der Landnutzung aufgenommen und ausgewertet. Dabei werden auf zahlreichen Untersuchungsflächen im Wald und Grünland unter anderem Artenvielfalt, ökologische Prozesse und Wechselwirkungen zwischen Organismen langfristig und vergleichend erforscht. Die landschaftliche Heterogenität der Hainich-Dün-Region eignet sich hervorragend, um zu untersuchen, wie Arten insbesondere mobile Spezies wie Wildbienen auf Gradienten in Landnutzung und Habitatqualität reagieren.

Das Relief der Region, das gemäßigte Klima und nährstoffreiche Böden fördern eine hohe Pflanzenvielfalt, die eine wichtige Nahrungsquelle für Bestäuber darstellt. Waldlebensräume bieten andere Blütenressourcen als Agrarlandschaften. So blühen im Waldunterwuchs im Frühling Arten wie Buschwindröschen (*Anemone nemorosa*), Bärlauch (*Allium ursinum*) oder wilde Beeresträucher (z. B. *Rubus sp.*)³. Auch blühende Sträucher und Bäume entfalten zu Beginn der Vegetationsperiode oft kurzfristig, aber intensiv ihre Blüten. Zudem bieten verrottendes Holz und die Laubstreu spezialisierten Bienenarten Nistplätze, sei es in Hohlräumen oder am Boden, bei stabilen Mikroklimata.

Im Gegensatz dazu zeichnen sich Agrar- und halbnatürliche Offenlandschaften durch ein vielfältigeres Blütenangebot aus, das sich über den gesamten Zeitraum von Frühling bis Herbst erstreckt. Auf Äckern und Wiesen ist die Dichte an Blüten oftmals höher als im Wald, wobei sich das Artenspektrum räumlich und zeitlich stark verändert; etwa durch Gräser, Hecken, offene Bodenstellen oder Massenblüher wie Raps (*Brassica napus*). Allerdings werden diese Flächen häufiger durch Mahd, Beweidung sowie Dünge- und Pestizideinsatz gestört, was sich negativ auf die Habitatqualität, das Blütenangebot und den Nährwert der Ressourcen auswirken kann. Insgesamt bildet die Mischung aus Wald und Agrarflächen in der Hainich-Region eine dynamische Sammelandschaft für mobile Arten wie Insekten⁴.

Bestäubende Insekten können beide Lebensräume innerhalb weniger hundert Meter nutzen und profitieren dabei von den unterschiedlichen Blütezeiten. Zu verstehen, wie Bienen sich in dieser Blütenlandschaft orientieren und sie nutzen, ist entscheidend für das Management von Biodiversität und Ökosystemleistungen.

Wildbienen, von kleinen Furchenbienen (*Halictus*) bis zu großen Holzbienen (*Xylocopa*) und Hummeln (*Bombus sp.*), unterscheiden sich von der gezüchteten Honigbiene (*Apis mellifera*) unter anderem dadurch, dass sie in der Regel nicht gehalten werden können und keinen Honig produzieren. Sie sind jedoch äußerst effiziente Bestäuber und sammeln Pollen als Eiweißquelle sowie Nektar als Energiequelle. Ihre Nahrungswahl ist stark von artspezifischen Merkmalen geprägt, etwa Körpergröße, Rüssellänge, Neststandorte oder Sozialverhalten. Diese Merkmale beeinflussen, welche Blüten sie anfliegen können und wie empfindlich sie auf Landschaftsstrukturen reagieren. Größere Arten wie Hummeln legen beim Sammeln mehrere Kilometer zurück, während viele kleinere, solitär lebende Bienen weniger als 150 Meter weit fliegen und daher stärker auf nahe Ressourcen angewiesen sind.

Sammelentscheidungen erfolgen nicht zufällig: Bienen zeigen häufig Blütenstetigkeit, also eine wiederholte Auswahl bestimmter Pflanzenarten. Das erhöht die Effizienz der Bestäubung, kann aber auch die Flexibilität einschränken, wenn wichtige Nährstoffe knapp sind. Faktoren wie Ressourcenverfügbarkeit und -qualität, Konkurrenz innerhalb und zwischen Arten sowie die räumliche Vernetzung von Lebensräumen beeinflussen die Bewegungsmuster⁵. Manche Studien zeigen, dass Bienen räumliche Informationen erlernen, sich an Ressourcen erinnern und chemische Signale wie Duftmarken nutzen, um ihr Suchverhalten zu steuern. Auch die gezielte Bewegung innerhalb von Blütenarealen, wie sie bei Honigbienen und Hummeln beobachtet wurde, kann den Pollentransport und damit die genetische Durchmischung von Pflanzenpopulationen erhöhen. Solche Verhaltensanpassungen könnten auch Rückwirkungen auf die Reproduktionsstrategie der Bienen haben, indem sie beispielsweise die Effizienz der Nahrungsbeschaffung und damit den Fortpflanzungserfolg auf die Population beeinflussen⁶. Solche Verhaltensweisen

beeinflussen die Fortpflanzungsstrategien von Pflanzen und formen Pflanze-Bestäuber-Netzwerke. Die entstehenden Interaktionen sind zentral für das Verständnis ökologischer Netzwerke, da sie Rückkopplungen erzeugen, die sowohl das Verhalten der Bestäuber als auch die Evolution der Pflanzen prägen können. Das Verständnis solcher Netzwerke ist entscheidend, um die Stabilität und Resilienz von Ökosystemen gegenüber Umweltveränderungen einschätzen zu können⁷.

Der Artenreichtum und die Zusammensetzung von Wildbienengemeinschaften werden stark von Landnutzung und Habitatdiversität bestimmt. Wälder bieten spezialisierten Arten mit besonderen Habitatansprüchen Rückzugsräume, während Grünland eher generalistische Arten unterstützt. Landnutzungswandel kann zu einem Rückgang von Blütenvielfalt und Nistplätzen führen, was wiederum Wildbienenpopulationen gefährden kann. Gleichzeitig setzt der Klimawandel die ökologischen Systeme zusätzlich unter Druck: Er kann wärmeliebende Arten wie Holzbienen (*Xylocopa*) weiter nach Norden treiben, Konkurrenz verstärken und die Blütezeitpunkte von Pflanzen verschieben. Dadurch kann es zu einer zeitlichen Entkopplung zwischen der Phänologie der Pflanzen und ihren bevorzugten Bestäubern kommen (sog. Phänologie-Mismatch)⁸. Landschaftliche Heterogenität und halb-natürliche Strukturen wie Hecken, Blühstreifen oder Brachflächen können diese Effekte mitunter abpuffern. Solche Strukturen fördern eine höhere Arten- und Blütenvielfalt über längere Zeiträume hinweg und erhöhen damit die Wahrscheinlichkeit, dass trotz zeitlicher Verschiebungen geeignete Bestäuber oder Ressourcen verfügbar sind.

In diesem Sinne stellen heterogene Landschaften wie die Hainich-Dün-Region wichtige Forschungsgebiete dar, um zu verstehen, wie Biodiversität auch auf globale Veränderungen reagiert. Die Beobachtung von Wildbienenartenreichtum und Sammelverhalten liefert dazu wertvolle Informationen, um Schutzmaßnahmen gezielt anzupassen und damit nicht nur

Bienen, sondern auch anderen Wildtieren zu helfen und produktive Flächen biodiversitätsfreundlich zu gestalten.

Vor diesem Hintergrund stellen wir uns folgende Fragen:

1. Wie verändern sich Artenreichtum und Struktur von Wildbiene-Pflanze-Interaktionen entlang des heterogenen Landschaftsgradienten im Hainich-Dün?
2. In welchem Maße beeinflussen Landschaftsstruktur und Nutzungsintensität den Artenreichtum funktional aktiver Bienenarten?
3. Erzählen direkte Beobachtungen und Pollenanalysen unterschiedliche Geschichten über das Sammelverhalten der Bienen?
4. Welche Pflanzengruppen spielen eine Schlüsselrolle bei der Unterstützung artenreicher Wildbienen Gemeinschaften in unterschiedlichen Landnutzungstypen?

Zahlreiche Studien fokussieren auf die Artenzahl oder Häufigkeit von Wildbienen, doch deutlich seltener wird untersucht, wie sich die Interaktionen zwischen Bienen und Blüten entlang von Landnutzungsgradienten verändern. Unser Ziel es deshalb, über einfache Artenlisten hinauszugehen und das Sammelverhalten zu analysieren, um neue Erkenntnisse über die Wildbienen der Hainich-Region zu gewinnen.

Studienaufbau

Um unsere Forschungsfragen zu beantworten, untersuchten wir die Wildbienen Gemeinschaften und das Sammelverhalten auf 18 Grünlandflächen innerhalb einer strukturell vielfältigen Landschaft der Hainich-Dün-Region⁹. Jede dieser landwirtschaftlich genutzten Flächen wurde in den Hauptblühmonaten von April bis Juli mit standardisierten Beobachtungsprotokollen erfasst. Die Auswahl erfolgte aus einem größeren Pool von etwa 50 potenziellen Standorten, um einen möglichst breiten Gradienten der Landnutzungsintensität abzudecken. Dabei wurden sowohl extensiv bewirtschaftete Flächen als auch stärker intensiv genutzte Flächen berücksichtigt. Ein Teil der

Flächen wurde ausschließlich gemäht, andere wiederum mit Schafen beweidet. Darüber hinaus wurden die Flächen gezielt so gewählt, dass sie in unterschiedlichen landschaftlichen Kontexten liegen. Die Variation in der umgebenden Landschaftsstruktur, etwa hinsichtlich Habitatvielfalt und Nutzungsverteilung, stellte eine der zentralen erklärenden Variablen der Studie dar. Dieser Ansatz ermöglichte es uns, die Effekte von Nutzungsintensität und Landschaftsstruktur gleichzeitig zu untersuchen. Während der Erhebungen dokumentierten Beobachter alle Blütenbesuche von Wildbienen an Pflanzen und notierten die jeweiligen Arten. Diese Methode erlaubte es, direkte Sammelinteraktionen zwischen Bienen und Pflanzen zu erfassen. Die beobachteten Bienen wurden mit dem Kescher gefangen, und anschließend wurde ihnen Pollen von den Hinterbeinen entnommen. Mittels genetischer Analyse konnte so nachvollzogen werden, welche Pflanzenarten zuvor besucht worden waren. Aus diesen Beobachtungs- und Pollendaten berechneten wir eine interaktionsbasierte Artenzahl, die sich aus den kuratierten Biene-Pflanze-Interaktionsnetzwerken pro Plot ableitet. Dabei kombinierten wir visuell dokumentierte Interaktionen mit den molekulargenetisch identifizierten Pollenspuren jeder Biene. Die Netzwerke wurden anschließend hinsichtlich ihrer Interaktionsvielfalt analysiert. Darunter verstehen wir die Anzahl und Gleichverteilung der verschiedenen Bienen-Pflanzen-Interaktionen innerhalb einer Fläche. Dieser Wert liefert Hinweise darauf, wie divers und potenziell stabil die Bestäuberbeziehungen an einem Standort sind und ermöglicht Vergleiche zwischen unterschiedlich genutzten Flächen.

Interaktionsbasierte Artenvielfalt variiert zwischen den Plots

Die Anzahl der Wildbienenarten, die Blüten besuchten (Interaktionsvielfalt Bienen), sowie die Anzahl der von ihnen angeflogenen Pflanzenarten (Interaktionsvielfalt Pflanzen) schwankte deutlich zwischen den Plots (Abb. 1).

Abb. 1: Anzahl der Wildbienen- und Blütenpflanzenarten, die pro Untersuchungsfläche (N=18) mindestens eine beobachtete Interaktion aufwiesen. Die Balken zeigen die Artenzahlen basierend auf standardisierten Feldbeobachtungen von Blütenbesuchen. Orange Balken geben die Anzahl der beobachteten Wildbienenarten an, die Blüten besucht haben (Bienen-Interaktionsvielfalt), grüne Balken zeigen die Anzahl der besuchten Blütenpflanzenarten (Pflanzen-Interaktionsvielfalt). Die Plots sind nach aufsteigender Bienen-Interaktionsvielfalt geordnet, um den Vergleich zwischen den Flächen zu erleichtern.

Sie reichte von 2 bis 26 Bienenarten und von 3 bis 22 Pflanzenarten pro Fläche. In vielen Fällen wiesen Plots mit höherer Bienenvielfalt auch eine größere Pflanzenvielfalt in den Interaktionen auf, da mehr Bienenarten in der Regel zu einer breiteren Erfassung von Blütenbesuchen führen. Dieses Muster trat jedoch nicht in allen Fällen auf. Einige Flächen zeigten eine vergleichsweise hohe Pflanzenvielfalt, obwohl nur eine mittlere Anzahl an Bienenarten beobachtet wurde. Das zeigt, dass auch eine geringere Zahl an Bienenarten mit einer großen Vielfalt an Pflanzen interagieren kann, abhängig vom Sammelverhalten und dem vorhandenen Blütenangebot. Die hier dokumentierte Interaktionsvielfalt spiegelt

somit sowohl die Artenzusammensetzung der Bienen als auch ihre Ressourcennutzung wider. Die Unterschiede zwischen den Flächen verdeutlichen, wie Bestäuberaktivität, Blühverfügbarkeit und Landnutzung gemeinsam die Struktur der Bienen-Pflanzen-Interaktionen beeinflussen. Diese Variation in der Interaktionsvielfalt ist eine wichtige Grundlage, um in einem nächsten Schritt zu untersuchen, wie unterschiedliche Umweltparameter diese Muster erklären können.

Interaktionshäufigkeit unterscheidet sich zwischen Bienenarten

Einige Wildbienenarten wurden deutlich häufiger und auf mehreren Plots bei Blütenbe-

suchen beobachtet als andere (Abb. 2). Die Steinhummel (*Bombus lapidarius*) zeigte die höchste Interaktionshäufigkeit. Arten der Gattung Sandbienen (z. B. *Andrena haemorrhoa*, *Andrena nitida*) und die Acker-Schmalbiene (*Lasioglossum pauxillum*) zeigten ebenfalls hohe Aktivität, waren aber meist auf wenige Plots beschränkt. Weitere Hummelarten (*B. pascuorum*, *B. hortorum*, *B. sylvarum*) zeigten eine moderate, dafür aber flächenübergreifende Aktivität. Das ist typisch für generalistische Arten mit großer Körpergröße, weiter Flugreichweite und großem Verbreitungsgebiet. Die Honigbiene

(*Apis mellifera*) war kein primäres Untersuchungsobjekt; pro Plot wurden maximal zehn Individuen berücksichtigt, da der Fokus auf Wildbienen gelegt wurde. Entsprechend waren die Interaktionszahlen bei Honigbienen geringer; was weniger Aktivität oder selektives Sammelverhalten während unserer Beobachtungszeiträume widerspiegeln könnte. Auch die Blütennutzung war unter den Pflanzenarten ungleich verteilt. Löwenzahn (*Taraxacum sp.*), Rotklee (*Trifolium pratense*) und Hahnenfuß (*Ranunculus sp.*) zählten zu den am häufigsten besuchten Pflanzen. Andere Arten wie Duftveilchen (*Viola odorata*)

Abb. 2: Clusteranalyse der zehn am häufigsten (A, C) und der zehn am seltensten (B, D) interagierenden Wildbienen- und Pflanzenarten, basierend auf beobachteten Bienen-Blüten-Interaktionen. Jede Zelle stellt die Gesamtanzahl der erfassten Interaktionen einer Art in einem Plot dar. Dunkle Farben zeigen eine höhere Interaktionshäufigkeit, während weiße Zellen keine beobachteten Interaktionen bedeuten. Die oberen Abbildungen zeigen die am häufigsten interagierenden Arten (Biene und Pflanze), die unteren Abbildungen zeigen selten beobachtete Arten. Diese Darstellungen verdeutlichen die asymmetrische Struktur der beobachteten Bestäubernetzwerke, in denen wenige generalistische Arten einen Großteil der Interaktionen dominieren, während viele andere Arten selten oder räumlich stark eingeschränkt sind.

Abb. 3: Blütenbesuchnetzwerk (A), basierend auf direkten Beobachtungen von Bienen an Blüten, und Pollennetzwerk (B), das ausschließlich auf den Pflanzenarten basiert, die in den gesammelten Pollenproben nachgewiesen wurden. Das Pollennetzwerk umfasst weniger Bienenarten, da nur ein Teil der beobachteten Bienen zum Zeitpunkt der Erfassung ausreichend Pollen bei sich trug, um eine Laborauswertung zu ermöglichen. Beide Netzwerke beziehen sich auf die Region Hainich-Dün (alle Plots zusammengefasst, N=18). Gelbe Punkte stellen Bienenarten; grüne Punkte die zugehörigen Pflanzenarten.

oder Frühlings-Ehrenpreis (*Veronica verna*) wurden kaum besucht, sie kommen nur in wenigen Plots vor, sind möglicherweise Spezialressourcen oder selten anzutreffen. Diese Muster zeigen, wie stark pflanzlich-bestäubende Netzwerke durch einige dominante Arten geprägt sind, während viele seltene Arten dennoch zur ökologischen Vielfalt und Netzwerkkomplexität beitragen.

Pollennetzwerke geben zusätzliche Hinweise zum Sammelverhalten

Zusätzlich zu den Beobachtungen sammelten wir den Pollen, den die Bienen bei sich trugen. Im Labor analysierten wir die Proben mithilfe von DNS-Analysen (DNS-Metabarcoding). Dieses Verfahren erlaubt es, Mischproben genetisch auf einzelne Pflanzenarten zurückzuführen, indem DNS-Sequenzen mit Referenzdatenbanken abgeglichen werden. So konnten wir nachvollziehen, welche Pflanzenarten die Bienen vor der Beobachtung besucht hatten und auf dieser Basis ein zweites Interaktionsnetz pro Plot erstellen. Während das Beobachtungsnetz mehrere Interaktionen (z. B. Nektar-, Pollen-, Harz-, Wassersammlung oder auch Ruhen) abbildet, zeigt das Pollennetzwerk ein umfassenderes Bild der genutzten Pflanzen über einen längeren Zeitraum (Abb. 3).

Interaktionsvielfalt nimmt entlang des Wald-Acker-Gradienten ab

Um die Faktoren für Unterschiede in der Wildbienen-Interaktionsvielfalt besser zu verstehen, analysierten wir zusätzlich Umweltvariablen. Mit Geoinformationssystemen (GIS) und Satellitendaten bestimmten wir die Landbedeckung im Umkreis von 500 Metern um jeden Plot. Kleine Bienen fliegen meist nicht weiter als 100-250 m von ihrem Nest entfernt, während Hummeln größere Distanzen überbrücken können. Der 500-Meter-Radius gibt daher eine realistische Vorstellung davon, welche Landschaftselemente sie bei der Nahrungssuche oder Nistplatzsuche durchqueren müssen.

Wir erfassten die Flächenanteile von Wald, Ackerland, Siedlungen und Gehölzen außerhalb geschlossener Waldgebiete (z. B. Hecken), sowie weitere Landnutzungen wie Moore oder Heide. Obwohl die Felder in ihrer direkten Umgebung ähnlich erscheinen, zeigt sich in dieser Analyse, dass die tatsächliche Umgebung stark variiert (Abb. 4). Aus diesen Daten berechneten wir einen Heterogenitätsindex der Landnutzung, der die Vielfalt und Gleichverteilung der Landnutzungstypen im Umfeld beschreibt.

Zusätzlich nutzten wir Daten zur Bewirtschaftungsintensität aus den Biodiversitäts-Exploratorien: Mahdhäufigkeit, Viehbesatz und Düngereinsatz wurden zu einem kombinierten Index zusammengefasst. Ein niedriger Index steht für extensiv genutztes, ungedüngtes und selten gemähtes oder beweidetes Grünland, während ein hoher Index auf intensiv genutzte, stark gedüngte und häufig gemähte oder beweidete Flächen hinweist. Um diese komplexen Daten zu visualisieren, führten wir eine Hauptkomponentenanalyse (PCA) durch (Abb. 5). Dieses Verfahren ermöglicht eine Dimensionsreduktion verschiedener Umweltvariablen. Die Umweltvariationen konnten so auf zwei Achsen zusammengefasst werden: Die erste Achse (erklärt 49,6% der Varianz der genutzten Umweltvariablen) zeigte einen Gradienten von wald- zu ackerdominierten Flächen. Waldanteil, Baumvorkommen außerhalb geschlossener Wälder und Landschaftsheterogenität korrelierten positiv mit dieser Achse, intensiv genutztes Ackerland negativ. Dabei beschreibt die Landschaftsheterogenität die strukturelle Vielfalt innerhalb der Landschaft (z. B. das Mosaik aus Wald, Wiese, Hecke und Offenflächen), während die Zusammensetzung der Landschaft den mengenmäßigen Anteil bestimmter Nutzungstypen wie Wald oder Acker wiedergibt. Die zweite Achse (erklärt 33,3% der Varianz) spiegelte vor allem Nutzungsintensität und Siedlungsanteil wider. Gemeinsam erklärten beide Achsen somit über 80% der Variation der Landschaftsstruktur zwischen den Plots.

Abb. 4: Agrarlandschaften aus der Vogelperspektive: Ein Kreis mit einem Durchmesser von 500 Metern um die Untersuchungsflächen (N=18) zeigt, wie stark sich die Landschaftszusammensetzung zwischen den Plots hinsichtlich Landnutzung und Landschaftselementen unterscheidet. In dieser Darstellung sind die Plots nach dem Verhältnis von Wald zu landwirtschaftlich genutzter Fläche absteigend geordnet; von Flächen mit dem höchsten bis zum niedrigsten Waldanteil.

Abb. 5: Verteilung der Untersuchungsflächen ($N=18$) im Umweltgradientenraum, basierend auf einer Hauptkomponentenanalyse (PCA) von sechs ökologischen Variablen zur Charakterisierung der Landschaftsstruktur. Die Analyse zeigt Unterschiede zwischen den Plots entlang zwei zentraler Umweltgradienten.

Für statistische Modelle sind solche Achsen jedoch oft ungeeignet, da sie multiple, teils gegensätzliche Variablen vereinen. Deshalb testeten wir relevante Variablen sowohl einzeln als auch kombiniert, um herauszufinden, welche am besten die Interaktionsvielfalt der Bienen erklären. Weder die Landschaftsheterogenität noch die Nutzungsintensität zeigten signifikante Zusammenhänge ($p = 0,52$ bzw. $p = 0,67$). Der Waldanteil hingegen war signifikant positiv mit der Interaktionsvielfalt verbunden ($p = 0,008$), während Ackerflächen einen negativen Effekt hatten ($p = 0,007$). Da sich Wald und Ackerfläche gegenseitig ausschließen (mehr Wald = weniger Acker und umgekehrt), berechneten wir ein Verhältnis von Wald- zu Ackerfläche innerhalb des 500-m-Puffers. Dieses „Wald-Acker-Verhältnis“ stellte sich als besonders informativer Indika-

tor für die Zusammensetzung der Landschaft heraus, also den relativen Anteil naturnaher gegenüber intensiv genutzten Flächen. Dies wurde in einem generalisierten linearen Modell (GLM) getestet (Abb. 6). Das Wald-Acker-Verhältnis war auch hier die Variable, die am stärksten die Interaktionsvielfalt der Wildbienen erklärte ($p = 0,013$; $AIC = 143,7$). Die Ergebnisse unterstreichen, dass die Zusammensetzung der Landschaft, insbesondere das Verhältnis von naturnahem Wald zu intensiv genutztem Ackerland, eine zentrale Rolle spielt. Sie kann daher als Indikator für die Vielfalt bestäubender Bienen dienen.

Biene-Pflanze-Netzwerke sind in waldreichen Landschaften oft artenreicher

Für jede Untersuchungsfläche erstellten wir jeweils zwei Netzwerke, basierend auf den

Abb. 6: Zusammenhang zwischen dem Wald-Acker-Verhältnis und der Interaktionsvielfalt von Wildbienen über alle Untersuchungsflächen hinweg (N=18). Die grüne Linie zeigt einen positiven Koeffizienten an (Poisson-Regressionsmodell, $p < 0,05$, 95%-Konfidenzintervall im Grau), d.h. ein Anstieg des Waldanteils im Umland der Plots geht mit der gestiegenen Anzahl der beobachteten Wildbienenarten, die Blüten besuchten (interaktionsbasierte Artenvielfalt) einher.

Daten zu den Blütenbesuchen und Pollenanalysen. Um direkte Vergleiche zu ermöglichen, berücksichtigten wir jedoch nur jene Wildbienenarten, für die beide Datentypen vorlagen. Aus Platzgründen zeigen wir hier exemplarisch drei ausgewählte Plots (Abb. 7). Die pro Plot konstruierten Netzwerke offenbarten deutliche Unterschiede in den Mustern der Blütennutzung entlang des Landschaftsgradienten.

In den Beobachtungsnetzwerken zeigten Plots wie HEG09, HEG42 und HEG07 (H, E, G, abgeleitet vom englischen Hainich Experimental Grassland), komplexe Interaktionen. Mehrere Wildbienenarten besuchten ein breites Spektrum an Blütenpflanzen. In den Plots HEG09 und HEG42, die sich durch Waldreich-

tum in der Nähe auszeichnen wurde außerdem eine große Vielfalt an Pollenquellen festgestellt, was zu engmaschig verknüpften Netzwerkstrukturen führte. Im Gegensatz dazu zeigten Plots wie HEG04, HEG14 und HEG12 eher einfache Netzwerke mit wenigen beobachteten Arten und Interaktionen, die oft von ein oder zwei Pflanzenarten dominiert wurden. In intensiv landwirtschaftlich genutzten Flächen, etwa in HEG15 und HEG14, konnten mithilfe der DNS Analysen dennoch mehrere Pollenquellen identifiziert werden. Das gilt selbst für Plots, in denen die Beobachtungsdaten kaum Interaktionen zeigten. Vermutlich sammelten die Bienen außerhalb der eigentlichen Flächen oder nutzten Blütenressourcen,

die während der Feldarbeit nicht erfasst wurden. In einigen Plots (zum Beispiel HEG08 und HEG50) ergab sich hingegen eine hohe Übereinstimmung zwischen Beobachtungs- und Pollendaten. Dies zeigt, dass lokale Blütenressourcen sowohl aktiv besucht als auch zur Pollensammlung genutzt wurden.

Andere Flächen (etwa HEG02 und HEG32) zeigten eine deutliche Abweichung zwischen den beobachteten Blütenbesuchen und den in den Pollenproben nachgewiesenen Pflanzenarten. Dies könnte auf Verhaltensunterschiede zwischen Nektar- und Pollensuche zurückzuführen sein. Auch standortbedingte

Abb. 7: Bestäubernetzwerke (Blütenbesuche, links) und pollenbasierte Netzwerke (Pollenansammlungen, rechts) für drei Untersuchungsflächen, geordnet nach sinkendem Wald-Acker-Anteil pro Plot (vgl. Abb. 4 Legende). Für jede Fläche wurden zwei Netzwerke erstellt, basierend auf Bienenarten, die sowohl beim Blütenbesuch beobachtet als auch mit Pollen im Labor nachgewiesen wurden. Im oberen Teil jedes Netzwerks sind die Wildbienenarten dargestellt, im unteren Teil die Pflanzenarten, die als Nahrungsquelle dienen. Dickere Verbindungslinien zeigen eine höhere Anzahl an Interaktionen mit der jeweiligen Pflanzenart an. Die Anzahl der Verbindungen steht für die Komplexität des jeweiligen Netzwerks, je höher der Waldanteil im Umfeld ist, desto höher sind die Interaktionen

Methode	Anteil Kennarten um Grünland (%)	Bäume und Sträucher (%)	Gräser (%)	Kräuter (%)	Leguminosen (%)
Pollen	10.8	13.9	2.6	59.7	23.9
Beobachtung	31.8	2.0	NA	74.8	23.3

Tab. 1: Anteil von Pflanzentypen in Pollen- und Besuchsnetzwerken. Es wurden zwei Klassifikationen verwendet: (1) als typische lokale Pflanzenarten bekannte Arten der jeweiligen Fläche (basierend auf früheren Erhebungen) und (2) eine funktionale Einteilung in Gehölze, Gräser, Kräuter und Leguminosen. NA=keine Angaben.

Pflanzeigenschaften könnten eine Rolle spielen, zum Beispiel wenn bevorzugte Pflanzen für die Pollenaufnahme fehlen. Plots in waldreichen Umgebungen wiesen insgesamt artenreiche und strukturierte Netzwerke auf, sowohl in den Beobachtungen als auch in den Pollenanalysen. Trotz dieses Musters lassen sich aufgrund der kleinen Netzwerke keine statistisch belastbaren Aussagen über Netzwerkparameter wie Vernetzungsgrad oder Verschachtelung treffen. Dazu wären mehr Daten je Plot erforderlich. Einzelne Ausnahmen bestätigen das Bild. In manchen Fällen zeigten sich auch in stark vereinfachten Landschaften komplexe Interaktionen. In der Mehrheit der Flächen allerdings ging ein hoher Anteil an Ackerland mit einer Vereinfachung der Netzwerke und der Dominanz generalistischer Interaktionen einher.

Die Kombination von Beobachtungs- und Pollendaten bietet ein umfassenderes Bild der Sammelökologie wilder Bienen in Abhängigkeit von der Landnutzung. Besonders Übergangsbereiche zwischen Wald und Ackerland erscheinen ökologisch wertvoll. Sie stellen nicht nur zusätzliche Blütenressourcen bereit, sondern fungieren auch als Mikrohabitate, die Wildbienen vor extremen Temperaturen oder Pestizidbelastung schützen können.

Um zu verstehen, welche Pflanzenarten besonders wichtig sind, unterteilten wir die Arten in zwei funktionelle Gruppen. Erstens klassifizierten wir sie nach ihrem Vorkommen in der Umgebung, basierend auf Kartierungen in den landwirtschaftlich genutzten Flächen nach Indikatorarten (sog. Kennarten nach der

Ökoregelung 5). Eine hohe Anzahl dieser Arten ist Ausdruck für eine standortangepasste, umweltfreundliche Bewirtschaftung. Zweitens ordneten wir sie anhand der Fachliteratur in Gräser, Hülsenfrüchtler, Gehölze und Kräuter (Tabelle 1) [1].

Auffällig war, dass mehrere Gehölzarten in den Pollendaten nachgewiesen wurden, obwohl sie in den Beobachtungen im Gelände nicht erfasst wurden. Das deutet darauf hin, dass Bienen diese Pflanzen gezielt als Ressource aufsuchen. Dazu zählen Linde (*Tilia cordata*, *T. platyphyllos*), Runzelblättriger Schneeball (*Viburnum rhytidophyllum*) und Bergahorn (*Acer pseudoplatanus*). Während Linde und Bergahorn typischerweise in waldähnlichen Strukturen oder an Waldrändern vorkommen, ist *Viburnum rhytidophyllum* ein Strauch, der eher als Zierpflanze in Vorgärten oder Siedlungsbereichen angepflanzt wird. Dies legt nahe, dass auch das Siedlungsumfeld mit seinen blühenden Gehölzen zur Versorgung der Bienen beiträgt, auch wenn eine klare Trennung der Herkunft im Pollenbild nicht immer möglich ist. Einige dieser Arten liefern nicht nur Nektar und Pollen, sondern dienen auch als Harzquelle, etwa für Honigbienen, die daraus Propolis herstellen, was ebenfalls zu Pollennachweisen führen kann.

Ein starkes Muster zeigte sich zudem bei den Leguminosen. Pflanzen wie Rotklee (*Trifolium pratense*), Weißklee (*T. repens*) sowie verschiedene Wicke-Arten (*Vicia sepium*, *V. cracca*, *V. sativa*) wurden von vielen Bienenarten besucht. Darunter waren *Bombus lapida-*

rius, *Bombus pascuorum*, *Andrena nitida*, *Melitta leporina* und *Anthophora aestivalis*. Diese Pflanzen liefern sowohl energiereichen Nektar als auch proteinreichen Pollen und sind sowohl für lang- als auch kurzzügige Bienenarten geeignet, ein zentrales Merkmal, das den Zugang zu bestimmten Blüten bestimmt. Löwenzahn zählte in den Beobachtungen zu den meistbesuchten Pflanzenarten. Er wurde besonders von *Andrena*- (Sandbienen), *Lasiglossum*- (Schmalbienen) und *Apis mellifera*- (Honigbienen) Arten aufgesucht. Als Frühblüher in gestörten Habitaten stellt er eine verlässliche Pollenquelle dar (Abb. 8).

Massenblüher in intensiv bewirtschafteten Ackerflächen könnten erklären, warum einige Plots trotz hoher Nutzungsintensität eine hohe Interaktionsvielfalt aufwiesen. Um dies

genauer zu beurteilen, wären jedoch weitere Daten über die angebauten Kulturen in der Umgebung nötig. Ein kleiner Teil der Polleninteraktionen entfiel zudem auf Gräser, die in den Beobachtungen nicht auftauchten. Da Gräser windbestäubt sind und keine Nektarquelle darstellen, handelt es sich dabei vermutlich um unbeabsichtigte Pollenanhaftungen. Insgesamt zeigen die Pflanzennachweise, dass Wälder und frühjahrsblühende Arten aus der Umgebung der Ackerflächen eine wichtige Rolle für die Nahrungsversorgung wilder Bienen spielen.

Diskussion

Unsere Ergebnisse zeigen, dass Unterschiede in der Landnutzung, insbesondere das Verhältnis von Wald zu landwirtschaftlich ge-

Abb. 8: Löwenzahn auf einem Untersuchungsplot als wichtiger, aber nährstoffarmer Ressourcenlieferant für Wildbienen im Frühjahr (Foto: Sara Leonhardt)

nutzter Fläche, das Sammelverhalten wilder Bienen und die Vielfalt ihrer Interaktionen mit Blütenpflanzen beeinflussen. In waldnahen Plots wurden häufig vielfältige und komplexe Bienen-Pflanzen-Netzwerke festgestellt. Dies ist vermutlich auf das Vorkommen geeigneter Nistplätze wie Totholz und ungestörter Böden sowie auf ein vielfältiges Blütenangebot zurückzuführen, das von frühblühenden Kräutern bis zu blühenden Bäumen reicht. Auch wenn dieses Muster allgemein erkennbar war, gab es Ausnahmen, in denen andere Umweltfaktoren eine größere Rolle spielten.

Die Gesamtzahl der beobachteten Bienenarten je Plot zeigte keine klare Korrelation zur Landschaftszusammensetzung. Dagegen reagierte die Interaktionsvielfalt, abgeleitet aus ökologischen Netzwerken, deutlich auf landschaftliche Unterschiede. Das spricht dafür, dass interaktionsbasierte Kennzahlen funktional relevanter sind, da sie sich auf aktiv sammelnde Individuen konzentrieren. Beobachtungsdaten bieten nützliche Momentaufnahmen des Sammelverhaltens, obwohl sie räumlich und zeitlich begrenzt sind. Dennoch konnten damit mehr Arten als allein durch Pollenanalysen nachgewiesen werden. Die DNS-Analysen der Pollenproben wiederum zeigten ein breiteres Nutzungsspektrum und umfassten viele Pflanzenarten, die während der Geländeerhebung nicht beobachtet wurden. Viele dieser Arten stammen vermutlich aus angrenzenden Lebensräumen wie Hecken, Waldrändern, Siedlungen oder Brachen. Der Nachweis von Gehölzpollen in ackergeprägten Plots zeigt, dass Bienen regelmäßig über die unmittelbaren Flächen hinausfliegen und das gesamte Landschaftsmosaik zur Nahrungssuche nutzen. Diese Ergebnisse betonen den ökologischen Wert strukturreicher Landschaften. Übergangsbereiche zwischen Wald und Agrarflächen sind nicht nur als Nahrungsquelle wichtig, sondern auch als Rückzugsräume mit günstigem Mikroklima. Unsere Beobachtungen legen nahe, dass gängige Klassifikationen wie oligo- oder polylektisch im ökologischen Kontext nicht

immer die volle Flexibilität der Bienenarten abbilden. Viele Arten zeigten standortspezifische Blütenpräferenzen, die vom Angebot und Pflanzeigenschaften abhängen. Selbst weit verbreitete Generalisten konzentrierten sich oft auf wenige Pflanzenarten. Dies wirft spannende Fragen auf, etwa ob Bienen Nährstoffe im Pollen erkennen können.

Im Hinblick auf den Naturschutz zeigen unsere Daten, dass Waldanteile in Agrarlandschaften die Vielfalt und Stabilität von Bestäubernetzwerken fördern. Frühere Studien belegen bereits den Nutzen von Wäldern für Bestäuber¹⁰. Unsere Ergebnisse ergänzen dies um Hinweise auf Arten, die bisher nicht als waldabhängig galten. Maßnahmen wie der Erhalt von Waldrändern, die Pflanzung einheimischer Gehölze entlang von Feldern und der Schutz einzelner Baumgruppen können wesentlich zur Förderung von Bestäubern beitragen. Auch eine angepasste Mahd oder Beweidung, die Blühpflanzen (insbesondere Leguminosen) ihr volles Blühspektrum erlaubt, erhöht die Landschaftskonnektivität von Ressourcen. Einige intensiv bewirtschaftete Plots wiesen dennoch hohe Bienenaktivität auf. Möglicherweise lag das an Massenblühern oder der Nähe zu weniger gestörten Habitaten. Auch in vereinfachten Landschaften können also bestimmte Bedingungen wichtige Bestäubungsfunktionen erhalten – insbesondere zu Saisonbeginn. Um die Auswirkungen besser zu beurteilen, wären weitere Daten zur Fitness und Gesundheit dieser Bienen notwendig.

Zusammenfassend zeigt unsere Studie, wie bedeutsam die Landschaftszusammensetzung, insbesondere das Verhältnis zwischen Wald und landwirtschaftlicher genutzter Fläche, für den Schutz von Bestäubern ist. Die Ergebnisse stützen politische Initiativen wie die EU-Biodiversitätsstrategie 2030, die Biodiversitätsstrukturen auf mindestens zehn Prozent der landwirtschaftlichen Fläche fördern möchte. Besonders dort, wo Waldstrukturen produktive Flächen ergänzen, scheint dieser Ansatz erfolgversprechend. Auch die Gemein-

same Agrarpolitik mit ihren Eco-Schemes und Agrarumweltmaßnahmen kann davon profitieren. Wir empfehlen insbesondere Programme, die Waldränder erhalten, Gehölzstreifen schaffen und Rotationsbrachen mit Leguminosen integrieren. Ein Waldanteil von 25 Prozent innerhalb eines 500-Meter kann die Interaktionsvielfalt nachweislich erhöhen.

Unsere Studie liefert damit eine fundierte Grundlage für die landschaftsbezogene Planung und Entwicklung von Bestäuber-Schutzmaßnahmen im Hainich-Dün Gebiet. Eine stärkere Einbindung von Waldstrukturen in Agrarsysteme unterstützt ökologische Interaktionen, Biodiversität und wichtige Ökosystemleistungen im Angesicht des globalen Wandels.

Danksagung

Wir danken allen Studierenden und Helfer*innen, die bei der Feldarbeit und im Labor mitgewirkt haben. Unser Dank gilt auch den Bewirtschaftern und Landwirten sowie den

Naturschutzbehörden, die die entsprechenden Genehmigungen für den Zugang zu den Untersuchungsflächen erteilt haben. Besonderer Dank geht an die Koordinatorinnen der drei deutschen Exploratorien für ihre Unterstützung über das zentrale Büro, an die Verantwortlichen der zentralen Datenbank, an das Steuerungskomitee sowie an frühere Fördergeber, die zur Einrichtung des Biodiversitäts-Exploratorien-Projekts beigetragen haben. Wir danken der Verwaltung des Nationalparks Hainich, dem UNESCO-Biosphärenreservat Schwäbische Alb, dem UNESCO-Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin sowie allen Grundeigentümerinnen für ihre Zusammenarbeit. Besonders danken wir Sven Pompe, dem Regionalmanager des Hainich-Exploratoriums, für die Durchsicht des Manuskripts und seine hilfreichen Kommentare zum Entwurf. Diese Forschung wurde im Rahmen des gemeinsamen Förderaufrufs 2018–2019 von BiodivERsA unterstützt, im Rahmen des BiodivERsA ERA-Net COFUND-Programms.

Anmerkungen:

- 1 “Hainich-Dün,” *Biodiversity Exploratories* (blog), accessed June 1, 2025, <https://www.biodiversity-exploratories.de/en/regions/hainich-duen/>.
- 2 Markus FISCHER et al., Implementing Large-Scale and Long-Term Functional Biodiversity Research, in: *The Biodiversity Exploratories, Basic and Applied Ecology* 11, no. 6 (2010): 473–85, <https://doi.org/10.1016/j.baae.2010.07.009>.
- 3 Paul WESTRICH, *Die Wildbienen Deutschlands*, 2019.
- 4 Maria Alejandra PARREÑO et al., Landscape Heterogeneity Correlates with Bee and Pollen Diversity While Size and Specialization Degree Explain Species-Specific Responses of Wild Bees to the Environment, in: *Science of The Total Environment* 954 (December 1, 2024): 176595, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2024.176595>.
- 5 Ralph V. CARTAR, Resource Tracking by Bumble Bees: Responses to Plant-Level Differences in Quality, in: *Ecology* 85, no. 10 (2004): 2764–71, <https://doi.org/10.1890/03-0484>.
- 6 Avery L. RUSSELL/Stephen L. BUCHMANN/Daniel R. PAPA, How a Generalist Bee Achieves High Efficiency of Pollen Collection on Diverse Floral Resources, in: *Behavioral Ecology* 28, no. 4 (August 1, 2017): 991–1003, <https://doi.org/10.1093/beheco/ax058>.
- 7 Jordi BASCOMPTE and Marten SCHEFFER, The Resilience of Plant–Pollinator Networks, in: *Annual Review of Entomology* 68, no. Volume 68,

- 2023 (January 23, 2023): 363–80, <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-120120-102424>.
- 8 Maxence GÉRARD et al., Global Warming and Plant–Pollinator Mismatches, in: *Emerging Topics in Life Sciences* 4, no. 1 (July 2, 2020): 77–86, <https://doi.org/10.1042/ETLS20190139>.
- 9 Maria Alejandra PARRENO et al., Data on Visitation Records from Wild Bees and Plants along a Land Use Gradient in Germany and Belgium: Laboratory Work and Protocol Description for Barcoding, in: *Data in Brief*, May 19, 2025, 111672, <https://doi.org/10.1016/j.dib.2025.111672>.
- 10 Katherine R. URBAN-MEAD et al., Bees in the Trees: Diverse Spring Fauna in Temperate Forest Edge Canopies, in: *Forest Ecology and Management* 482 (February 15, 2021): 118903, <https://doi.org/10.1016/j.foreco.2020.118903>.